

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613321>

УДК 811

ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ ЗООНИМОВ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

К.И. Джабборова,

доц. общеуниверситетской кафедры русского языка,
ХГУ имени академика Б. Гафурова,
г. Худжанд

Аннотация: В настоящей статье анализируются непарнокопытных зоонимов в узбекском и русском языках. Каждая из разновидностей зоонимов русского и узбекского языков характеризуется, прежде всего, особой, специфической организацией общезыковых средств, обусловленной её функциональной направленностью, и уже затем некоторым специфическим набором в зоонимах конкретных языковых средств. В этой статье рассматриваются только непарнокопытные зоонимы. в современной лексической семантике лингвокультур узбекского и русского языка давно уже стало общепринятым положением, согласно которому лексика указанного класса представляет собой и модель объектов окружающего живого мира. В лексической семантике парнокопытных зоономов зафиксирована определенная совокупность знаний о природе, структуре и функционировании в пространстве и множества лексических ресурсов в узбекской и русской лингвокультуре.

Ключевые слова: зоонимы, лингвокультура, переводы, непарнокопытные, гипонимы

LANGUAGE ANALYSIS OF OCIDDULATE ZONYMS IN THE UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES

K.I. Jabborova,

Associate Professor of the All-University Department of the Russian Language,
KhSU named after academician B. Gafurov,
Khujand

Annotation: This article analyzes equine zoonyms in the Uzbek and Russian languages. Each of the varieties of zoonyms of the Russian and Uzbek languages is characterized, first of all, by a special, specific organization of general language means, due to its functional orientation, and only then by some specific set of specific language means in zoonyms. In this article, only equid-hoofed zoonyms are considered. In the modern lexical semantics of the linguistic cultures of the Uzbek and Russian languages, it has long been a generally accepted position, according to which the vocabulary of this class is also a model of objects of the surrounding living world. In the lexical semantics of artiodactyl zoonoms, a certain body of knowledge about the nature, structure and functioning in space and a multitude of lexical resources in the Uzbek and Russian linguistic culture is recorded.

Keywords: zoonyms, linguistic culture, translations, equids, hyponyms

Специалисты лингво-культурологического профиля, открывающим новые направления лексикологических исследований и задача представления своеобразной картины современной лингвистической семантики множества лексических единиц, приобретает особую актуальность, способствуя изучению закономерностей лексической системы национальных лингвокультур [1-6]. И забота о дальнейшем повышении уровня этой культуры – архиважная обязанность языковедческой науки и типологически сопоставительного языкознания.

Реальные процессы формирования, развития, языковой жизни зоонимов в сопоставляемых языках сложны и многообразны и не могут быть насильственно втиснуты в рамки заранее избранной концепции. Прийти к правильным выводам можно лишь отправляясь от языковой реальности таджикской и узбекской лингвокультур, а не от какой-либо умозрительной их схемы. Для расширения и углубления наших знаний в области зоонимии сопоставляемых языков необходимо внимательно разобраться в лингвистических её (зоонимии) свойствах, качествах литературных текстов исторического и современного периодов, обратив внимание на особенности организации языковых единиц зоонимов в пределах указанных текстов.

Каждая из разновидностей зоонимов русского и узбекского языков характеризуется прежде всего особой, специфической организацией общеязыковых средств, обусловленной её функциональной направленностью, и уже затем некоторым специфическим набором в зоонимах конкретных языковых средств.

В настоящей статье рассматриваются только непарнокопытные зоонимы. К названиям непарнокопытных (однокопытных) животных в сопоставляемых языках относятся: «от» (лошадь), «эшак» (осёл), «кулон» (дикий осёл), «2 «зебра» «зебра». Все эти лексические элементы со всеми указанными основами приобретают путем взаимного комбинирования некие новые модели зоонимов, порождают удивительное множество их вариаций.

Название «чўчка» «свинья» в славянских языках обозначает домашнее животное. В исламском мире оно исключается из числа домашних животных, хотя «кабан» переводится как «еввой чучка» (дикая свинья). В переносном значении «чўчка» в обоих языках используется для обозначения чего-то нежелательного, неприятного, грязного во всем. Впрочем, и в русском слове коннотации «свинья» аналогичные.

Те или иные вокальные и консонантные элементы, свойственные лексической системе зоонимов сопоставляемых языков, или их сочетания в них, конечно, встречаются с неоднобразной частотой и вероятностью. В том или другом языке (ибо) всегда действуют какие-либо ограничения, запреты, отклонения, распространяемые на отдельные форманты зоонимов, составные компоненты, комбинации, которые всегда можно подвести под конкретные правила, приводящих к определенному структурному преобразованию закономерности. Однако совершенно очевидно, что наблюдаемое многообразие формантов не может быть изначальным, поскольку слишком велика амплитуда различий в структурном строении зоонимов. Лошадь была одомашнена ещё в бронзовом веке за 2-3 тысячи лет до нашей эры народами, занимавшимися скотоводством. Приручение диких лошадей, в изобилии водившихся и в степных землях и в лесах, интенсивно происходило в Европе, Южной Сибири и в Средней Азии.

Магистральная линия развития и функционирования зоонимов, обозначающих общую схему формирования и развития их естествосферы на фоне многовариантных зоонимов (типа конь) постепенно вычленяет функцию и признаки этого лексического объекта, определяя его морфологическую характеристику, известную как знак «лошадь» в ареале языков каждого из указанных регионов. Выделение этого знака как самостоятельной морфологической единицы в ряде языков, по-видимому, происходит на основе интерпретации функции этого зоонима.

Например, в узбекском языке –

Отга минолмасанг, узангидан ўпкалама.

Если не можешь (не умеешь) сесть на лошадь, не обижайся на стремя.

От айналиб қозигини топар. Лошадь в конце концов найдет кол, к которому её привязывают. (узб.)

Отдан тушса ҳам эгардан тушмас. (узб.)

С коня упал, а в стремянах держится.

Меҳмон атои худо, Оти бўлса балои худо. (узб.)

Гость – божий дар, а лошадь его – кара божья.

В приведенных контекстах представлена совокупность известных единиц, а также актантные позиции этих знаков в контексте пословиц и поговорок узбекского языка и в переводе русского языка, их характеристика через отнесенность к классу «непарнокопытных». Когда понятие психологической близости / дальности единиц «конь» и «лошадь» ассоциируется с признаком их родовой индивидуализации, тогда в центре внимания говорящего стоит сам факт «ролевых» их позиций и самым общим следствием из постулируемого различия является различные условия употребления анализируемых единиц.

Необходимо отметить, что слова «адхам», «ашхаб», «тавсан» названия животных, являются субстантивированными прилагательными, обозначающими цвет (окрас). Все они, заимствованы узбекским языком из арабского через таджикский язык, ибо в таджикской литературе они употребляются намного раньше и чаще. Например, у Саади Ширази мы находим:

Ба дасти рости ыайди бози ашхаб,

Ба дасти чап инони хинги адхам.

Или Абдурахмон Джамӣ писал:

Чу зад бар чархи панжум ашхабаш гом,

Гирифт аз лаъли нӯшин баҳра Баҳром.

Таким образом, названные арабские зоонимы в узбекский язык перешли через таджикский язык, что ещё раз свидетельствует о плодотворном и взаимобогащающем сосуществовании сопоставляемых языков.

Осёл – одно из широко распространённых домашних животных, которое служит для хозяйственно-бытовых нужд народов Центральной Азии. Поэтому существует целая парадигма названий этого животного.

Во многих этимологических исследованиях отмечается, что зоонимы **эшак**, **эчки**, **қўчқор**, **бука** имеют индо-арийское происхождение. «Свинья» «чўчка» в сопоставляемых языках являются гиперонимами.

Этот гипероним объединяет ряд гипонимов: «эркак чўчка (свинья-самец), «урғочи чўчка» (свинья-самка), «тўнгиз» (кабан-самец), «урғочи тўнгиз» (кабан-самка) и др.

Лексемы носорог, «зебра в узбекском (в просторечье) почти не употребляются.

В пословицах, поговорках и афоризмах активно употребляются и лексемы «мол»(корова), «хўкиз»(бык).

«Корова» т.е. «мол» в узбекском языке является гиперонимой, объединяющий названия разновидностей крупного рогатого скота. К таковым относятся **сигир, хўкиз, бука, новвос, бузок**- в узбекском. Внутри названий крупного рогатого скота сложилось три оппозиции: 1) по полу, 2) по возрасту (взрослый/детёныш), 3) по холощённости-нехолощённости.

По полу в сопоставляемых языках различаются следующие классы:

- крупный рогатый скот (катга шохдор мол)– самцы: «хўкиз», «бука», «новвос», ; б) крупнорогатый скот- самки; **сигир, хуножин**;
- по возрасту: а) старше других: «мол», «бука»// «хўкиз»; б) «младше других»: «гуночин» «бузок»;
- по признаку холощёности-нехолощёности: «барзагов» // «хўкиз», холощёные; «бузок», «новос» // «бука», (бык-производитель), нехолощёные.

В семеме лексемы «бузок» сема пола является нейтрализованной, т.е. эта лексема называет детёныша независимо от его пола. Это различие может выражаться через названия: **эркак, бука//бука, урғочи бузок, хуножин**.

В пословицах, поговорках, афоризмах и фразеологизмах таджикского и узбекского языков употребляются почти все видовые названия крупного рогатого скота.

Информация об альтернативности (необходимости выбора одного, из двух или множества возможных употреблений) или единственности привносится в их употребление лишь контекстом. Например:

в УЯ – **Хўкизининг** шохига урсанг, туёғи зиркирайди. (узб).

в РЯ – Если ударишь по рогам **быка**, то мозжит копыто.

Под альтернативностью здесь понимается информация о соотносённости зоонимов с актантной позицией некоторого множества элементов, только один из которых (той или иной) или по крайней мере один, но не все, стали бы фактически участником события (описания) в конкретных текстах их представления. При выполнении данной функции выбор зоонима, который, как и в других условиях употребления, акцентирует внимание именно на заполнителя актантной позиции (хўкиз, бык), поэтому актант ситуации здесь может быть представлен лишь индивидуализированно. Ср.:

- шохига урсанг, туёғи зиркирайди (хўкиз);
- ударишь по рогам, то мозжит копыто (бык).

На выделении таких значений и определении их иерархии (последовательности, порядка) базируется возможное исчисление типов зоонимов , узбекского и русского языков.

Лексема «мол» заимствована из арабского языка. В пятитомном толковом словаре узбекского языка нового издания зафиксированы шесть ее значений, иначе говоря лексема мол имеет шесть лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Среди этих вариантов первый – это название домашних млекопитающих животных. «Мол» в широком смысле обозначает, кроме «скот вообще», и других домашних животных, например, «лошадь», «овца», «коза», «верблюд» и т.д. В узком смысле лексемой мол обозначается только крупный рогатый скот.

Крупный рогатый скот и другие домашние млекопитающие играют важную роль в сельскохозяйственной деятельности человечества. Все эти животные, названия которых исследуются нами, выведены человеком в глубокой древности при одомашнивании диких животных. Одним из предков современных пород был дикий бык – тур, который вымер около 300 лет назад.

Названия крупного рогатого скота делятся на четыре основные группы: 1) названия молочных; 2) названия мясо-молочных; 3) названия мясных; 4) названия рабочего крупного рогатого скота.

К первой группе в узбекском языке относятся: симметраль сигирлари (симметральская корова, выведенная в Швейцарии) и кострома сигирлари (костромская порода).

К названиям скота второй группы относятся **така, гуножин**. К названиям третьей группы относятся: **новвос, буқа, (бык, бычок)**.

Названия «хўкиз» (бык), «буйвол» относятся также к третьей группе, которые использовались для пахоты и перевозки тяжестей.

Домашние животные являются объектом ряда отраслей животноводства: овцеводства, коневодства, свиноводства, скотоводства и др. Каждая из них имеет свою зоонимическую систему, куда включены и соответствующие названия домашних животных.

Каждая семантическая группа названий животных имеет свою парадигму. Под парадигмой понимается совокупность всех семантически близких или противопоставленных слов. Так, например, парадигма «домашнее животное» состоит из названий от (лошадь), корамол (корова), қўй (овца), эчки (коза), чўчка (свинья) и др. В свою очередь, каждое из них имеет свою внутреннюю парадигму, к которой относятся номинации разновидности этих животных, определяемых по полу, по возрасту, по окрасу и др. К парадигме в широком смысле этого слова можно, как нам представляется, отнести и названия, которые в автоматической обработке текстов принято называть фреймами. Например, во фреймовую «упаковку» концепта «от» (лошадь) входят такие названия, отбоқар (конюх), отхона (конюшня), и др. Лексическая парадигматика зоонимов обуславливает

исследование языковой природы, специализированной динамизации лексики, набор их значений, имеющих специализированные представления.

Таким образом, в современной лексической семантике лингвокультур узбекского и русского языка давно уже стало общепринятым положением, согласно которому лексика указанного класса представляет собой и модель объектов окружающего живого мира. В лексической семантике парнокопытных зоономов зафиксирована определенная совокупность знаний о природе, структуре и функционировании в пространстве и множества лексических ресурсов в узбекской и русской лингвокультуре.

Список литературы

[1] Абдувалиева З. Гипонимо-экономические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков. – Автореф. дисс. канд. филол. наук. / З. Абдувалиева – Душанбе, 2011.

[2] Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. / В.Л. Архангельский – Ростов-на-Дону, Изд-во, 1964. 164 с.

[3] Ахметьянов Р.Г. Общая лексика материальной культуры народов среднего Поволжья. / Р.Г. Ахметьянов – М.: Наука, 1989. 200 с.

[4] Бердиалиев А. Ҳайвон ва ҳашоратлар номи иштирокида ҳосил бўлган фразеологизмлар / А. Бердиалиев, Қ. Жабборова // Тилшунослик муаммолари. Илмий мақолалар тўплами. 18 китоб.- Хужанд, 2009. 8-13 с.

[5] Зарипов Б.П. Зоонимларнинг бадий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий асарлари). Автореф. дис. канд. филол. наук. / Б.П. Зарипов – Тошкент, 2002. 23 с.

[6] Мирзоев Х.Х. Таджикская и английская гиппологическая терминология в историческом и сравнительном освещении. / Х.Х. Мирзоев – Душанбе: Ирфон, 2011. 152 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abduvalieva Z. Hyponymic-economical relations in the system of zoonyms of the Russian and Uzbek languages. – Abstract. thesis. candidate. philol. sci. / Z. Abduvalieva – Dushanbe, 2011.

[2] Arkhangelsky V.L. Set phrases in modern Russian. / V.L. Arkhangelsky – Rostov-on-Don, Izd-vo, 1964. 164 p.

[3] Akhmetyanov R.G. General vocabulary of the material culture of the peoples of the Middle Volga region. / R.G. Akhmetyanov – M.: Nauka, 1989. 200 s.

[4] Berdialiev A. Khayvon va xashoratlar nomi ishtirokida xosil bulgan phraseologismlar / A. Berdialiev, Q. Zhabborova // Tilshunoslik Muammolari. Ilmiy makolalar tuplami. 18 kitob. – Khujand, 2009. 8-13 p.

[5] Zaripov B.P. Zoonimlarning badiiy sanat turlarini hosil qilishdagi ishtiroki (Alisher Navoiy asarlari). Abstract of dis.cand.philol.sci. / B.P. Zaripov – Tashkent, 2002. 23 p.

[6] Mirzoev Kh.Kh. Tajik and English hippological terminology in historical and comparative coverage. / Kh.Kh. Mirzoev – Dushanbe: Irfon, 2011. 152 p.

© К.И. Джаборова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Джаборова К.И. Языковой анализ непарнокопытных зоонимов в узбекском и русском языках // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 107-114. URL: <https://ip-journal.ru/>